

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME I | ISSUE VIII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

MIGUEL E. SUPREMO, JR., EDD-FLT

IE-Job Placement Officer/Asst. Professor IV

Province State University

Naval, Biliran Province, Region 8, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.18028394

HIBLA NG KAPALARAN

Sariwa sa isipan mga bagay na nalimutan,
tulad ng isang hula na nalaho sa kawalan,
Saan nga ba ako patungo? Sino nga ba ako?
may puwang ba ang paglalakbay sa buhay na ito?

Lagi na lang may digmaan sa gitna ng isipan,
sarili at sa mga hindi nalalamang kalaban,
walang kasiguraduhan din ang pagkapanalo
Paano nalang ba kung katuturan ay maglaho?

May direksiyon pa ba ang kumpas na dala-dala?
o naglalakay lang ba ang mga paang nawawala?
nalalapit na ang hibla ng kapalaran,
Makakaya pa bang punan hibla ng kapalaran?

Sa alon ng hangin na lang ako'y magpapalunod,
hayaang tangayin ang lahat ng sakit at pagod,
upang sa kahuli-huliha'y walang pagsisisi,
at samga yamaong dalumatay di mawawaksi.